

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ВОПРОСЫ ИХ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отамирзаев Ойбек Муродулло ўғли

Ташкентский государственный юридический университет

Преподаватель кафедры Экологическое право

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382606>

Аннотация: На сегодняшний день одной из главных экологических проблем в мире является загрязнение природной среды отходами. В настоящее время количество отходов на земле увеличивается с каждым годом. Образование отходов напрямую связано с активной хозяйственной деятельностью человечества. Среди них проблема пластиковых отходов беспокоит экологов мира и общественность. Регулирование связанных с ней отношений – требование сегодняшней эпохи.

Ключевые слова: пластиковые отходы, одноразовые пластиковые отходы, ЮНЕП, налог на пластиковые отходы.

Сегодня мировое сообщество задумывается над проблемой регулирования отношений, связанных с отходами. Это, конечно, естественно. Потому что ежегодно человечество производит 430 миллионов тонн пластиковых отходов, что наносит вред окружающей среде. Эти цифры показывают, что производство и потребление этого вида отходов достигло неустойчивого уровня[1]. Самое печальное, что вместо переработки ранее произведенных пластиков производители ориентируются на выпуск новых первичных пластиков. По статистике, в 2015 году только 9% пластиковых отходов было переработано, 12% сожжено, а оставшиеся 79% захоронены под землей [2]. Это означает, что нескорпортящийся объект оказывает существенное влияние на окружающую среду, и его роль в изменении климата значительна. По этой причине международная Экологическая программа ООН (ЮНЕП) поддерживает несколько проектов в этой области. Например, был разработан ряд руководящих принципов по переработке существующих пластиковых отходов вместо их производства и поощрению производителей к безопасному сжиганию отходов для получения энергии.

Влияние пластиковых отходов на окружающую среду можно увидеть в следующем:

- через воздействие изделий из пластика оказывает негативное влияние на гормональные и метаболические изменения людей, их психическое состояние;

- сжигание их на открытом воздухе загрязняет воздух;
- ставит под угрозу жизнь более 800 видов морских существ;
- ожидается, что к 2050 году 15 процентов парниковых газов будут производиться и использоваться пластиковыми отходами;
- ежегодно в океан сбрасывается почти 11 миллионов тонн пластиковых отходов [3].

Подобные ситуации требуют от мирового сообщества регулирования этой отрасли. В частности, в 2023 году в Найроби по инициативе ЮНЕП прошла международная конференция по ограничению использования пластиковых отходов. В нем инициатива государств по принятию резолюций и конвенций [4] направленных на ее снижение с участием министров охраны окружающей среды была одним из важных шагов в регулировании отрасли.

Вопрос регулирования путем ограничения использования пластиковых отходов волнует международное сообщество. После саммита в Найроби было решено провести 4-й саммит в Оттаве, столице Канады, 23-29 апреля 2024 года, а также решено, что проект правил, направленных на регулирование использования пластиковых отходов, будет обсуждаться на этой встрече.

Принятием этого документа будет предотвращено негативное влияние пластиковых отходов на здоровье человека, он призван регулировать их использование, транспортировку, импорт и экспорт. В этом случае государства обязаны усилить переработку этого вида отходов на своей территории, регулировать отношения с ним.

В Республике Узбекистан на основе мирового опыта проводятся значительные работы по переработке отходов. Например, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год молодежи и поддержки бизнеса», уровень переработки отходов увеличен до 40%. При выпуске отходов на предприятия были поставлены задачи по сокращению, созданию и использованию видов отходов, быстро разлагающихся вместе с почвой. Несмотря на то, что пластиковые отходы Законом «Об отходах» отнесены к категории твердых отходов, отдельный нормативный правовой документ по их использованию до сих пор не принят. Однако одним из многих вещей, которые его урегулируют, является постановление Президента от 18.05.2018 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы

обращения с бытовыми отходами», с 1 января 2019 года упаковки будут продаваться в магазинах. на платной основе определен порядок продажи.

По опыту Германии, продажа тары для еды и напитков из пластиковых изделий в магазинах с введением в действие Постановления Германии об одноразовых пластиках, принятого 3 июля 2021 года, запрещена.

По опыту Евросоюза введен налог на пластик, а производители обязаны платить сборы за нейтрализацию пластиковых отходов и снижение их воздействия на природу.

В американском штате Сан-Диего с 1 апреля 2023 года введена процедура, запрещающая доставку одноразовой посуды, чашек, контейнеров и продажу продукции с их использованием.

Китайское государство, которое импортирует отходы на миллиарды долларов со всего мира и производит готовую к употреблению продукцию, полностью осведомлено об опасных свойствах пластиковых отходов и с 2018 года полностью запретило ввоз этого вида отходов.

Если остановиться на вопросе о влиянии пластиковых отходов на морские экосистемы, то вред одного такого мусора для целого человека значителен. В желудках морских животных были обнаружены кусочки пластиковых отходов, которые привели к их смерти из-за нарушения работы пищеварительной системы. Например, морские черепахи принимают плавающие в воде пластиковые отходы за медуз и набивают желудки неперевариваемыми элементами. Кроме того, их поедают морские птицы, потому что они пахнут едой, и они заболевают различными заболеваниями. Самая печальная часть таких ситуаций — это коррумпированная политика сброса этих искусственных отходов в океан, а болезни, содержащиеся в них, возвращаются к людям, охотясь на эти морские экосистемы.

Вред пластиковых отходов для здоровья человека печален. В результате этого существование человека на поверхности Земли стало опасным. Частицы микропластика обнаруживаются в печени, почках и внутренних дыхательных путях организма человека при дыхании и употреблении пищи, а также, к сожалению, выявляются и у новорожденных детей.

Как мы уже упоминали выше, 79 процентов пластиковых отходов захоранивается под землей, содержащиеся в них вредные вещества поглощаются грунтовыми водами, а влияние на здоровье человека существенно из-за питья грунтовых вод.

Как мы видели выше, ситуация требует принятия специального закона, регулирующего отношения, связанные с пластиковыми отходами в нашей стране. Потому что для повышения качества обслуживания в нашей республике массово используется много одноразовых пластиковых коробок и контейнеров. В результате образуются большие кучи мусора.

Задача человечества в этом направлении — минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и человечество за счет переработки существующих 9,2 млрд тонн пластиковых отходов наряду с сокращением производства пластиковых отходов.

Для уменьшения ущерба от отходов делается ряд мер, особенно в сфере строительства. Наиболее важным строительным продуктом является цемент, который рассматривается как твердое строительное сырье[5], заменяющее цемент пластиковыми отходами. Это, безусловно, крупная производственная линия, учитывая, что здесь достаточно куч пластикового отхода. Используя это эффективно, в Великобритании, Индонезии и ряде других стран использование пластиковых отходов в качестве цемента в строительстве, строительного материала в кирпичном или дорожном строительстве считается очень эффективным способом. Этот вид строительства условно называют «Зеленым строительством»[6] и представляет собой организацию работ с учетом законов природы. Правда, это стоит в 3 раза дороже, чем строительство обычной дороги, но рассматривается как важный способ уменьшить ущерб природе за счет переработки пластиковых отходов. Благодаря этому можно будет сэкономить ресурсы окружающей среды и снизить избыточное потребление энергии.

Чтобы эффективно решить проблему пластиковых отходов, целесообразно рассмотреть следующие 5-сторонние вопросы:

1. Технологический.

Производство пластиковых отходов увеличивается с каждым годом. Недостаточно технологий для его обработки. Причина этого в том, что оборудование в этой области очень дорогое, а поскольку возможностей и прибыли производителей недостаточно, необходимо выделять много субсидий на эту область;

2. Экологический.

Увеличение производства пластиковых отходов имеет большое значение в изменении климата. На их создание или уничтожение будет затрачено

большое количество ресурсов и энергии. Его сжиганием наносится непоправимый удар природе и атмосфере;

3. Регулирование.

Государствам следует определить правила поведения, связанные с пластиковыми отходами, с помощью нормативных актов и своевременно предотвращать чрезмерное или вредное производство пластика;

4. Экономический фактор.

Пластиковые отходы служат развитию экономики с небольшими затратами, но их сокращение и переработка требуют больших компенсаций;

5. Социальный фактор.

Должны быть созданы полные условия для информирования граждан о вреде пластиковых отходов, усиления их места в общественном контроле, изучения ситуации на производственных предприятиях.

Каждый член общества должен объединиться в команду для борьбы с пластиковыми отходами и реализовать следующие гражданские обязательства:

Во-первых, протестовать или сообщать в средства массовой информации о случаях ненадлежащего использования пластиковых отходов в организациях и учреждениях, в которых они работают;

Во-вторых, создать систему зеленого строительства, отказавшись от пластиковых отходов в нашем образе жизни и привыкнув использовать вместо них перерабатываемые материалы: перейдя на сумки из многолетней ткани вместо пластиковых пакетов или отказавшись от привычки использовать пластик как элемент. жевательная резинка;

В-третьих, мы помогаем в уборке окружающей среды на общественных началах[7]: финансовая поддержка научных исследований в этой области, добровольное участие в очистке среды обитания.

Использованная литература:

1. Lau, W. W., Shiran, Y., Bailey, R. M., Cook, E., Stuchtey, M. R., Koskella, J., & Palardy, J. E. Evaluating scenarios toward zero plastic pollution. Science. 2020. 369(6510), 1455-1461
2. G, Roland, J. R. Jambeck, and K. L. Law. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science advances. 2017
3. <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/historic-day-campaign-beat-plastic-pollution-nations-commit-develop>

4. Oybek O. International Experience in the Use of Transboundary Water Resources and Issues of its Regulation //Indonesian Journal of Law and Justice. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 7-7.
5. Hınıslıog ˘lu, S., Ag ˘ar, E., 2004. Use of waste density polyethylene as bitumen modifier in asphalt concrete mix. Materials Letters 58, 267– 271.
6. Узакова, Г. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA “YASHIL QURILISH” NI AMALGA OSHIRISHNING HUQUQIY MASALALARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(1).
7. Rajabov N. S. The Role of Social Partnership in Setting Standards for the Protection of the Natural Environment (Legal Aspect) //International Journal of Development and Public Policy.

